

O ESPAÇO MODERNO E A QUADRA TRADICIONAL: ESTRATÉGIAS DE PROJETO

COSTA, JÔNATAS S. (1);

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU UFRJ). Programa de pós-graduação em Urbanismo (PROURB).

jonatas.costa@fau.ufrj.br

SALVADOR, LUCAS A. S. F. (2);

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU UFRJ). Programa de pós-graduação em Urbanismo (PROURB).

lucas.salvador@fau.ufrj.br

RESUMO.

Este trabalho tem como objetivo observar as estratégias de projetos para a implantação e urbanização do edifício residencial moderno na quadra tradicional, a partir de projetos habitacionais na cidade do Rio de Janeiro tendo quatro estratégias de projeto como categorias de análise: o desenho da estrutura como determinante da arquitetura a partir da composição de seus planos de fechamento; a construção de espaços de grande escala sem usos previamente definidos; o desenho do térreo como continuidade do espaço urbano para o interior do edifício residencial e a definição de edificações de grandes dimensões estabelecendo relações com a paisagem e a cidade. Com base nestas categorias, a pesquisa analisa três edifícios residenciais modernos localizados na zona sul do Rio de Janeiro: o edifício MMM Roberto projetado pelos Irmãos Roberto em Copacabana (1945); o edifício Nova Cintra, de Lúcio Costa, em Laranjeiras (1948) e o edifício Justus Wallerstein, de Sérgio Bernardes, também em Copacabana (1953). Essa seleção se justifica a partir de seu contexto histórico, em um momento de efervescência do setor imobiliário na zona sul do Rio de Janeiro e com o reconhecimento internacional da arquitetura moderna carioca. O trabalho parte do redesenho em escala ampliada como ferramenta de análise para a compreensão do pensamento projetual dos arquitetos estudados. Assim, o estudo aponta para as diferentes soluções advindas das experimentações de sistemas estruturais baseados no concreto armado e a busca pela associação de elementos arquitetônicos da tradição construtiva nacional aplicada ao edifício em altura, bem como os estudos de inserção do edifício moderno na quadra tradicional. Esses aspectos evidenciam a singular dimensão urbana da arquitetura moderna carioca.

Palavras-chave: Habitação moderna, Espaço moderno, Escola carioca

1. INTRODUÇÃO

Ao produzir obras de grande permanência e alta capacidade de acomodar usos não previstos devido à ênfase no desenho das estruturas e na relação entre os objetos construídos e o território, a arquitetura moderna brasileira antecipa em pelo menos meio século respostas a questões contemporâneas presentes em diversas proposições hegemônicas da arquitetura europeia dos anos 90 e 2000 ao enfatizar a abertura e a indeterminação funcional e a indissociabilidade entre as ideias de arquitetura e cidade. (MACIEL, 2019) 1

Em seu livro *Arquitetura como Infraestrutura*, Carlos Alberto Maciel analisa as diferenças das produções modernas dos países do hemisfério norte e o contexto Brasileiro, evidenciando a singularidade da arquitetura moderna brasileira, ao produzir estruturas de grande porte e espaços com capacidade de acomodar usos variados mediante a indeterminação do espaço arquitetônico e a relação do território e a cidade.

Segundo Bahima, 2002, a cidade tradicional pode ser identificada a partir de suas características físicas, ou seja, por elementos que constituem o seu fundamento morfológico como bairros, a quadra perimetral, ruas e praças, como uma matriz organizadora da cidade tradicional. Contudo na vanguarda moderna dos anos 30, o zoneamento funcional do território com usos exclusivos, a dissolução da quadra perimetral por superquadras com edifícios soltos no lote sobre pilotis, altera radicalmente a imagem e percepção da cidade. Esses princípios criavam um novo modelo de espaço urbano voltado para o coletivo diluindo as barreiras entre o âmbito público e privado da cidade, gerando uma inversão na percepção física do espaço urbano.

Com base nestas considerações, este estudo tem como objetivo observar as estratégias de projetos para a implantação e urbanização do edifício moderno na quadra tradicional, especificamente nas realizações de edifícios residenciais multifamiliares em altura na cidade do Rio de Janeiro. Fatores como a implantação no tecido urbano com uso de diferentes estratégias de inserção na quadra tradicional, a relação do edifício com a paisagem, e os térreos como continuidade da cidade para o interior destes edifícios são características de um pensamento projetual que busca a conciliação do edifício moderno à cidade tradicional.

Assim, este trabalho possui como categorias de análise quatro estratégias de projeto para a inserção do edifício moderno na cidade tradicional: a primeira sendo a relação do desenho da estrutura como determinante da arquitetura a partir da composição de seus planos de fechamento, a segunda é a construção de espaços de grande escala sem usos previamente definidos estabelecendo fronteiras e transições no âmbito público e privado do edifício e a cidade, a terceira é o desenho do térreo como continuidade do espaço urbano para o interior do edifício residencial e a quarta sendo a definição de edificação estabelecendo relações com a paisagem. Sendo essas estratégias demonstrações da dimensão urbana da arquitetura residencial moderna carioca.

O trabalho tem como objeto de estudo de três edifícios residenciais modernos localizados no Rio de Janeiro, sendo eles o edifício MMM Roberto projetado pelos Irmãos Roberto em Copacabana (1945); o edifício Nova Cintra, de Lúcio Costa, em Ipanema (1948); e o edifício Justus Wallerstein, de Sérgio Bernardes, também em Copacabana (1953). A seleção destes edifícios se justifica a partir de seu contexto histórico, em um momento

de efervescência do setor imobiliário na zona sul do Rio de Janeiro e com o reconhecimento internacional da arquitetura moderna carioca.

A metodologia deste trabalho parte do redesenho em escala ampliada como ferramenta de análise para a compreensão do pensamento projetual dos arquitetos estudados.

2. EDIFÍCIO MMM ROBERTO (1945), Irmãos Roberto

Histórico:

O edifício MMM Roberto projetado em 1941-1945 foi edificado no terreno onde anteriormente existia a casa da família e foi nesse local onde os três arquitetos nasceram, sendo apelidado de "Edifício Mamãe", seus primeiros moradores foram os próprios integrantes da família.

A década de 1940 foi um momento de intensa transformação da zona sul do Rio de Janeiro e o bairro de Copacabana era palco de grande efervescência no setor imobiliário que resultava em um rápido processo de verticalização alterando drasticamente a paisagem e a densidade populacional do bairro.

Implantado alinhado com a Av. Nossa Senhora de Copacabana, importante avenida comercial do bairro, o MMM Roberto tem como base de sua volumetria um formato retangular que ocupa todo o térreo do edifício, com aproximadamente 12m x 16m. Situado em um tecido urbano de quadra consolidada e de alta densidade construtiva e populacional, conta com 8 pavimentos em "L", caracterizado como um edifício em meio de quarteirão (Bahima, 2002), sendo a principal característica o bloco entre divisas, tem em sua única fachada livre o protagonismo para o ambiente público da cidade.

Fig. 1, Edifício MMM Roberto, localização na quadra. Fonte: Autoral, 2025.

O desenho da arquitetura como desenho da estrutura:

Ressaltando “a ênfase no desenho da estrutura como principal definidor dos atributos plásticos e espaciais da arquitetura”, Maciel (2019) reconhece a crença no desenvolvimento tecnológico como valores caros da arquitetura moderna brasileira.

Adotando o sistema de estrutura independente, os pilares que recebem a maior carga de esforços estão posicionados nos limites do terreno com os vizinhos e os demais estão posicionados nas paredes divisórias das unidades, não deixando evidente a estrutura no interior do edifício. Como a fachada principal se projeta 1,80m para além da estrutura, ela perde a função estrutural e ganha autonomia formal.

A fachada principal do edifício, voltada para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, é orientada para o sudoeste e é composta por três planos, intermediando e controlando o interior da unidade e a cidade no exterior. O primeiro plano é composto por uma grelha de brises-soleil verticais de concreto acoplada à fachada que reforça a verticalidade da edificação, segue a estrutura interna do edifício criando ritmo regular na fachada e reforça a ideia de continuidade entre os pavimentos.

O segundo plano da fachada é criado por venezianas fixas de madeira pintadas de amarelo que marcam uma modulação horizontal e permitem aos moradores controlar a entrada de luz e a privacidade. O terceiro plano da fachada é formado por um jogo de esquadrias móveis de vidro e outras venezianas, que completam o sistema de vedação.

No sétimo pavimento, avança e rompe com o ritmo da grelha da fachada, deixando as venezianas no primeiro plano. Segundo Eskinazi (2020) "a ideia de autonomia da fachada está mais uma vez presente, já que os planos que a compõem são projetados para além da estrutura, que está ocultada no interior das alvenarias".

Fig. 2, Edifício MMM Roberto. Isométrica do módulo de uma unidade e trecho da fachada. Fonte: Eskinazi, 2020.

O edifício e a paisagem:

Dentro do processo de verticalização do bairro de Copacabana, o MMM Roberto busca a relação de não monumentalidade do objeto arquitetônico com seus vizinhos. Uma vez que adota 8 pavimentos, sendo o menor edifício em relação ao entorno da quadra, sua definição de fachada e recuo frontal em relação ao limite do lote criam uma sensação mais voltada a escala humana, se diferenciando da escala do bairro.

Fig. 4, Edifício MMM Roberto, diagrama da relação com o entorno. Fonte: Eskinazi, 2020.

3. EDIFÍCIO NOVA CINTRA (1948), Lúcio Costa***Histórico:***

O edifício Nova Cintra, projeto por Lúcio Costa em 1948, faz parte do conjunto dos edifícios do parque Eduardo Guinle. O projeto original contava com seis edifícios implantados ao longo do terreno em active, porém, foram executados somente três, o Nova Cintra de 1948, Bristol de 1950 e Caledônia de 1952. Por características únicas do projeto, o conjunto de edifícios foi tombado pelo IPHAN em 1986.

A implantação original do conjunto buscou preservar o traçado pensado em 1916 pelo paisagista francês Cochet e Lúcio Costa deixa claro essa intenção ao declarar “aconselhei então uma arquitetura contemporânea que se adaptasse mais ao parque do que à mansão” Costa (1995)². Como resultado, os edifícios com suas fachadas voltadas em direção ao parque implicavam em uma orientação solar desfavorável. Deste ponto, resultou a principal característica do conjunto: a homogeneidade do tratamento das fachadas em relação à proteção solar com brises-soleils e elementos vazados em cerâmica, os cobogós, protegendo as sequências de Loggias ao longo de todo o edifício.

Fig. 5, Edifício Nova Cintra, localização na quadra. Fonte: Autoral, 2025.

O desenho da arquitetura como desenho da estrutura:

Os edifícios do conjunto, mesmo sendo implantados de maneira diferentes no terreno, compartilham o mesmo sistema estrutural: possuem em planta 65m x 15m, com estrutura independente de modulação 4,20m x 6,16m e laje plana em balanço. Esse sistema permite o recuo dos pilares em 0,90m do plano da fachada liberando sua composição e permitindo utilizar o sistema Curtain Wall.

Os planos de vidro da fachada sul possuem composição tripartida, reforçando a horizontalidade do edifício: base com vidro fixo opaco pintado azul, um peitoril interno em alvenaria e, na parte superior, duas esquadrias de vidro em guilhotina que descem até o módulo fixo. Segundo Eskinazi (2019) “a solução denota a intenção de conciliar, de um lado, a percepção de unidade garantida pelo pano envidraçado que ocupa a altura total

dos pavimentos e, de outro, o propósito de garantir resguardo aos espaços internos do apartamento por meio de uma faixa inferior opaca.”

Fig. 6, Edifício Nova Cintra. Isométrica do módulo de uma unidade e trecho da fachada. Fonte: Eskinazi, 2020.

Indeterminação funcional: O espaço sem uso definido.

O tratamento do térreo enquanto um espaço sem usos previamente definidos, diferente do MMM Roberto que oculta a estrutura, o Nova Cintra a revela a partir do uso de pilotis em dupla altura.

O térreo, de caráter mais urbano, expõe a modulação da grelha estrutural, livre de paredes portantes e se torna um espaço flexível para diferentes usos urbanos, atualmente voltado para o uso comercial com lojas.

O desenho do térreo e a continuidade do espaço da cidade:

Entre os edifícios do conjunto, o Nova Cintra se diferencia devido à sua implantação em esquina de quarteirão, é o responsável pela transição do âmbito da cidade para o parque de modo gradual a partir do desenho e a função urbana do térreo.

Com uma mudança da topografia do local, o térreo se configura como uma base elevada com muros de arrimo em pedra com jardins.

A garagem, diferentes dos outros edifícios que se situam no subsolo, no Nova Cintra ela ocupa um volume de dois níveis na fachada posterior.

Fig. 7, Edifício Nova Cintra, planta do térreo. Fonte: Eskinazi, 2025.

O edifício e a paisagem:

Por ser o primeiro edifício do conjunto e estar ao lado do portão do parque, o Nova Cintra se situa na paisagem do local atuando como objeto de transição do âmbito da cidade ao parque.

A sua condição de implantação em uma quadra tradicional, possui sete pavimentos, mantendo as proporções dos edifícios vizinhos e respeita o traçado dos jardins do parque e o alinhamento da rua, tendo, como resultado, o ambiente urbano com a presença da natureza (BAHIMA, 2002).

Fig. 8, Edifício Nova Cintra, diagrama da relação com o entorno. Fonte: Eskinazi, 2020.

4. EDIFÍCIO JUSTUS WALLERSTEIN (1953), Sérgio Bernardes

Histórico:

Projetado por Sérgio Bernardes em 1953, o edifício Justus Wallerstein foi construído em 1960 na mesma quadra do Edifício MMM Roberto, em Copacabana.

Consiste em um único volume de 13 pavimentos tipo implantado em um bloco do tipo “cabeça de quarteirão” (Bahima, 2002), tendo suas fachadas voltadas para três ruas diferentes. A primeira fachada de aproximadamente 22 metros se volta para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a mais longa, de 45,8 metros, dá para a Rua Júlio de Castilhos e a que se volta para a Avenida Atlântica, com aproximadamente 22 metros de largura é de frente para a praia de Copacabana.

Fig. 9, Edifício Justus Wallerstein, localização na quadra. Fonte: Autoral, 2025.

O desenho da arquitetura como desenho da estrutura:

Os pilares nascem no subsolo com dimensões de 40x150cm e, a partir do primeiro pavimento tipo, eles são ocultados nas alvenarias e se tornam pilares de 16x100cm. Tais paredes em que esses pilares se escondem, também marcam a modulação estrutural e ritmo da fachada. Tanto na fachada para a Av. Nossa Senhora de Copacabana quanto para a Rua Júlio de Castilhos, as janelas são de dois módulos de correr.

A fachada da Avenida Atlântica possui, em cada pavimento, 12 esquadrias que são divididas verticalmente em 3 folhas: inferior e superior fixas e a do meio em guilhotina. À frente do pano inferior, há um guarda-corpo metálico preto.

Fig. 10, Edifício Justus Wallerstein. Isométrica do módulo de uma unidade e trecho da fachada. Fonte: Eskinazi, 2025

Indeterminação funcional: O espaço sem uso definido.

Diferente dos edifícios anteriores cujas áreas de uso indefinido possuem acessos isolados dos moradores, o Justus Wallerstein possui um térreo com pilotis aberto às três ruas para as quais ele se volta. Nesse sentido, os usos possíveis para esses espaços são diferentes dos outros edifícios analisados, com caráter mais voltado ao lazer e convivência.

O desenho do térreo e a continuidade do espaço da cidade:

O térreo elevado a 50 centímetros do nível da calçada circuncidado pelos jardins em todo o perímetro cria uma transição gradual do espaço público para o edifício. As áreas com controle de circulação são os acessos dos moradores ao edifício: os três halls de portaria (cada um com um hall social e um de serviço) e o acesso ao estacionamento subterrâneo. Tais halls têm fechamento em vidro e ficam próximos ao alinhamento da calçada estabelecendo permeabilidade visual entre a rua e o interior.

Fig. 11, Edifício Justus Wallerstein, planta do térreo. Fonte: Eskinazi, 2025.

O edifício e a paisagem:

O Edifício Justus Wallerstein se destaca por seu caráter monumental, tendo a maior área da quadra, e sendo o único a se voltar para três ruas. Em função do térreo livre que cruza a quadra, ele cria uma ligação visual entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e o mar.

É, também, o edifício com maiores aberturas e, portanto, a maior proporção de vidro em relação à alvenaria entre as fachadas dos edifícios adjacentes, destacando seus traços delgados e expondo seu método construtivo.

Fig. 12, Edifício Justus Wallerstein, diagrama da relação com o entorno. Fonte: Eskinazi, 2025.

5. CONCLUSÃO:

Ao comparar os três projetos em análise, seu contexto e suas respectivas estratégias de projeto, torna possível a identificação de critérios de composição baseados na relação do edifício moderno e seus vizinhos, no tratamento dado as fachadas como forma de transição entre o ar interno e externo da cidade, e o térreo elevado sobre pilotis como ponto continuidade e transição gradual da cidade para o interior do edifício, são marcas de um pensamento projetual alinhado as vanguardas modernas, no entanto, adaptado a realidade da cidade tradicional.

Assim, o estudo das estratégias de projeto aplicadas por estes arquitetos para a produção residencial moderna e sua inserção na cidade tradicional, aponta para as diferentes soluções advindas das experimentações de sistemas estruturais baseados no concreto armado, destaca-se, ainda, a busca pela associação de elementos arquitetônicos da tradição construtiva nacional aplicada ao edifício em altura, bem como os estudos de inserção do edifício moderno na quadra tradicional. Esses aspectos evidenciam a singular dimensão urbana da arquitetura moderna carioca.

6. NOTAS

¹ MACIEL, Carlos Alberto Batista. *Arquitetura como infraestrutura: O efeito colateral da arquitetura moderna brasileira* – Belo Horizonte, Miguilim, 2019, P. 14.

² COSTA, L. Lúcio Costa: registro de uma vivência, São Paulo: Empresa das Artes, 1995, P. 205.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA:

BAHIMA, Carlos Fernando Silva. *Edifício moderno brasileiro: A urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-5*, Dissertação de mestrado, UFRGS, Porto Alegre, 2002.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: Arquiteturas após 1950*. 1º ed. - São Paulo: Editora Perspectiva, 2015.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. *Cidade funcional, cidade figurativa: dois paradigmas em confronto*, in *Oculum* – Revista Universitária de Arquitetura, Urbanismo e Cultura, Vol. 4, Pág. 68, 1993.

COSTA, L. Lúcio Costa: registro de uma vivência, São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

CZAIKOWSKI, Jorge. *Guia de arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Casa da palavra: Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 2000.

ESKINAZI, Mara de Oliveira. *Interfaces cariocas: Irmãos Roberto e a dimensão urbana da arquitetura para a habitação*. Revista de investigação histórica, Vol. 19, 2023.

MACIEL, Carlos Alberto Batista. *Arquitetura como infraestrutura: O efeito colateral da arquitetura moderna brasileira* – Belo Horizonte, Miguilim, 2019.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coleho. *Les frères Roberto, Architectes. Bâtiments d´habitat collectif construits à Rio de Janeiro, 1945-1969*. Tese de Doutorado. Paris, Sorbonne: Éditions universitaires européennes, 2006.

XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo, NOBRE, Ana Luiza. *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*. São Paulo: Pini: Fundação Vilanova Artigas. Rio de Janeiro: RioArte, 1991.

7. BIOGRAFIA DOS AUTORES:

Jonatas Sousa da Costa – Baiano formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2024 e Mestrando do Programa de pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ (PROURB-UFRJ). Faz parte do Grupo de pesquisa Urbanismo, Crítica e Arquitetura (UrCA – PROURB) o grupo estuda a relação entre metodologia e as teorias da arquitetura e do urbanismo através do ensino de projeto e concepção urbanística.

Lucas Apostolo dos Santos Freire Salvador – Carioca formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2023 e Mestrando do Programa de pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ (PROURB-UFRJ) desde 2025. Faz parte do Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital (LAURD-PROURB) onde pesquisa sobre reconstrução histórica de cidades usando mídias digitais interativas.